

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 217–225

HISTÓRIA ODDELENIA KLINICKEJ BIOCHÉMIE VO FAKULTNEJ NEMOCNICI J.A.REIMANA V PREŠOVE

HISTORY OF THE DEPARTMENT OF CLINICAL BIOCHEMISTRY AT THE J.A.REIMAN UNIVERSITY HOSPITAL IN PREŠOV

Hedviga Pivovarníková

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

hedviga.pivovarnikova12@gmail.com

SÚHRN

Klinická biochémia sa ako samostatný lekársky odbor formovala v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Najprv bola súčasťou internej medicíny, ale pri raste počtu a náročnosti vyšetrovacích metód vznikla potreba organizačného osamostatnenia sa oddelení klinickej biochémie.

Najväčšie zmeny v odbore možno pozorovať v priebehu posledných rokov, keď došlo k nesmiernemu rozvoju prístrojovej techniky. Klinická biochémia bola a je priekopníkom v zavádzaní výpočtovej techniky v spracovávaní a interpretácii dát. Pracovisko klinickej biochémie v Prešove podľa dostupných dokumentov vzniklo v roku 1959.

V 60. a 70. rokoch dosiahla vrchol enzýmová diagnostika. Ďalším odborom, ktorý sa začal rozvíjať, bolo vyšetrenie vnútorného prostredia, hlavne testovanie krvných plynov („milieu intérieur“) je termín, ktorého autorom je francúzsky fyziológ Claude Bernard (1813-1878).

V 80. rokoch sa začal rozvoj a rozsiahle využívanie imunochemických metód.

Doménou 90. rokov bola klinická aplikácia DNA-diagnostiky, predovšetkým vďaka objavu polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Na uvedených faktoch možno demonštrovať, že laboratórne odbory, ktoré sa pôvodne od seba

vzďaľovali, sa zase zblížujú a stretávajú sa na molekulárnej úrovni. Dochádza k mohutnému rozvoju automatizácie a informatizácie prevádzky oddelenia.

Po reforme zdravotníctva v roku 2004 došlo k „odštatneniu“ nemocničného laboratória, ktoré už pokračovalo v rámci menších sietí laboratórií až napokon sa stalo súčasťou nadnárodnej spoločnosti.

Súčasnú obdobia sa vo všeobecnosti vyznačuje integráciou analytických systémov do jedného celku, zavedením využívania čiarového kódu na identifikáciu vzoriek biologických materiálov a tiež elektronickej žiadanky z oddelení a ambulancií fakultnej nemocnice. Klinická biochémia predstavuje najväčšie objemy testov v laboratórnej medicíne. Je tiež základom väčšiny klinických rozhodnutí, ktoré sú ovplyvnené laboratórnymi výsledkami. Oddelenie počas celej svojej histórie participovalo na viacerých výskumných úlohách v rámci spolupráce s ostatnými oddeleniami. Pri pohľade do budúcnosti sa predpokladá trend aj smerom k vysoko personalizovanému vzdelávaniu pacientov.

Kľúčové slová: história; biochémia; laboratórium; automatizácia; informatizácia

ABSTRACT

Clinical biochemistry was formed as an independent medical discipline in the 1950s and 1960s. First it was a part of internal medicine, but with the growth in the number and complexity of investigative methods, there was a need of organizational independence of clinical biochemistry departments. The greatest changes in the field can be observed during the last years, when there has been a tremendous development of instrumentation technology. Clinical biochemistry was and is a pioneer in the introduction of computer technology in data processing and interpretation. According to available documents, the Department of Clinical Biochemistry was established in 1959.

Enzyme diagnostics reached its peak in the 1960s and 1970s. Another field that began to develop was the investigation of the internal environment, especially blood gas testing („milieu intérieur) is a term coined by a French physiologist Claude Bernard (1813-1878).

In the 1980s, the development and extensive use of immunochemical methods began.

The clinical application of DNA-diagnostics was the domain of the 1990s, mainly due to the discovery of the polymerase chain reaction (PCR). It can be demonstrat-

ed from the above mentioned facts that laboratory disciplines that were originally distant from each other are converging and meeting again on the molecular level. There is a massive development of automation and computerisation of the department operation.

Following the 2004 health reform, the hospital laboratory was 'denationalised' and continued to operate within smaller networks of laboratories, eventually becoming part of a multinational company.

The current period is generally characterized by the integration of analytical systems into a single unit, introduction of the use of barcodes for the identification of samples of biological materials and also the electronic request from the departments and outpatient clinics of a University hospital. Clinical biochemistry accounts for the largest test volumes in laboratory medicine. It is also the basis of most clinical decisions that are influenced by laboratory results. Throughout its history, the department has participated in several research tasks in collaboration with other departments. Looking to the future, a trend towards highly personalized patient education is also foreseen.

Key words: history; biochemistry, laboratory, automation, computerization

História zdravotníctva v Prešove siaha do obdobia 15. storočia. V 18. a 19. storočí existovala na území mesta Prešov nemocnica s veľmi nízkou kapacitou postelí. Z tohto dôvodu bolo v roku 1899 rozhodnuté o výstavbe novej väčšej nemocnice, ktorá dostala názov Alžbetina nemocnica na Baštovej ulici.

Na počesť 10. výročia vzniku ČSR bolo rozhodnuté o výstavbe centrálnej okresnej nemocnice. Dňa 28. 10. 1928 bol položený základný kameň a koncom roka 1934 bola nemocnica dokončená. Po slávnostnom odovzdaní nemocnice v decembri 1934, ktorá bola pomenovaná po prvom československom prezidentovi T. G. Masarykovi, začala prevádzka nemocnice v januári 1935. Nemocničný komplex tvorilo sedem budov, z ktorých dve boli liečebné pavilóny a ostatné slúžili na technické zabezpečenie chodu nemocnice. Nemocnica mala oddelenie chirurgie, ďalšími boli oddelenia kožné, interné, infekčné, pre liečbu tuberkulózy a prosektúru, t.j. pitevnú a dezinfekčnú stanicu. Nemocnica mala 320 postelí a 120 pracovníkov, z kto-

rých bolo 14 lekárov a 36 ošetrovateľských pracovníkov. Ošetrovateľskú činnosť vykonávali rehoľné sestry.

Okrem tejto nemocnice pôsobila v Prešove aj Vojenská nemocnica na terajšej Reimanovej ulici.

V roku 1947, v rámci reorganizácie zdravotníctva, vznikol Krajský ústav národného zdravia, ktorého súčasťou sa stala aj nemocnica a tiež malá mestská nemocnica v areáli bývalej Vojenskej nemocnice na Reimanovej ulici. Po vzniku okresu Prešov v roku 1960 bol zriadený Okresný ústav národného zdravia, ktorého najväčším zdravotníckym zariadením sa stala Nemocnica s poliklinikou. Táto zaznamenala v ďalších rokoch výrazný rozvoj, najmä vo výstavbe nových nemocničných objektov.

V roku 1963 bol do prevádzky uvedený neurologický pavilón, v ktorom vykonávalo svoju činnosť aj oddelenie rehabilitácie, v roku 1965 bol dokončený pavilón psychiatrie, v roku 1967 pavilón interného oddelenia, v roku 1981 geriatrický pavilón so začlenením viacerých nemocničných oddelení, v roku **1986 pavilón klinickej biochémie**

a v roku 1989 chirurgický monoblok, kde boli lokalizované chirurgické a operačné oddelenia, ako aj **oddelenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ)**, anesteziologické a resuscitačné oddelenie a ďalšie pracoviská. V roku 1993 bola ukončená výstavba pavilónu ťažkých zariadení a v roku 2002 výstavba detského pavilónu.

V roku 1971 bola Nemocnica s poliklinikou zaradená ako nemocnica 3. typu, čo v tej dobe zodpovedalo úrovni fakultných nemocníc, poskytovala špecializované služby pre spádové okresy severovýchodnej časti Slovenska.

V roku 1991 sa Nemocnica s poliklinikou stala samostatnou štátnou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. V roku 1997, na počesť slávneho prešovského lekára, bola nemocnica premenovaná na Nemocnicu s poliklinikou Jána Adama Reimana Prešov.

Posledným výrazným medzníkom v živote nemocnice bolo jej povýšenie na **fakultnú nemocnicu**, ktoré sa uskutočnilo **1. 9. 2002**, v súvislosti so zriadením Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity.

V roku 2025 oslávi FNsP J. A. Reimana 90. výročie svojho vzniku. Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov prezentuje trend neustáleho zlepšovania, skvalitňovania a zefektívňovania činnosti v prospech pacientov obhájením certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému environmentálneho manažérstva ISO 14001, zaväzujúce k trvalému zlepšovaniu poskytovaných služieb.

Z dostupných dokumentov a podľa dekrétov MUDr. Júliusa Matiska, ktorý zastával v roku **1959** funkciu prednostu biochemického laboratória vo vtedajšom Krajskom ústave národného zdravia a Krajskej nemocnici v Prešove, sa predpokladá **vznik biochemického laboratória** v tomto období. Súčasťou oddelenia klinickej biochémie (OKB) bola aj hematológia, samostatné bolo transfúzne oddelenie. Asi v roku 1975 bola k transfúznemu oddeleniu pripojená aj hematológia.

V dostupných dekrétoch sa v roku 1971 spomína biochemické nemocničné oddelenie NsP III. typu, na ktorom bol do roku 1975 primárom MUDr. Július Matisko. Po jeho úmrtí (1975) sa stal primárom oddelenia jeho bývalý zástupca MUDr. Alojz Lazorík, pôsobiaci vo funkcii do roku 1999. Od tohto roku bola primárkou OKB dovtedajšia zástupkyňa MUDr. Hedviga Pivovarníková, jej zástupkyňou sa stala Ing, Anna Cabúková. Druhou samostatne pracujúcou lekárkou na OKB bola MUDr. Ľudmila Prokopčáková a vrchnou laborantkou p. Eva Nehilová.

Pracovníci OKB pod vedením svojich primárov aktívne prezentovali odborné poznatky na domácich a zahraničných podujatiach – kongresoch, a to formou posterov alebo prednášok. Od roku 1999 sa opäť obnovila tradícia spoločných krajských seminárov Prešovského a Košického kraja, ktoré sa spravidla konali dvakrát ročne.

Lekári a iní odborní pracovníci OKB aktívne participovali na viacerých projektoch, možno spomenúť napr. projekty „Referenčné hodnoty vybraných biochemických parametrov pre odporúčané štandardizované a unifikované metódy v ČSFR 1991“ a „Mapovanie Slovenska z pohľadu prevalencie lipidových rizikových faktorov aterosklerózy 1. 10. 1996— 1. 4. 1997“.

Niektorí pracovníci OKB boli členmi výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie (SSKB) a iných medzinárodných spoločností klinickej chémie a laboratórnej medicíny. Tiež sa podieľali na vydávaní odborného časopisu SSKB „Laboratórna diagnostika“. Niektorí z nich sú dodnes aktívni v jeho redakčnej rade (MUDr. H. Pivovarníková, Ing. Ján Balla).

Oddelenie klinickej biochémie pozostávalo v minulosti z centrálného pracoviska a viacerých satelitných pracovísk v rámci celého mesta.

Centrálné pracovisko bolo lokalizované v internom pavilóne „A“ v priestoroch bývalého kardiocentra na prízemí. V súčasnosti po komplexnej rekonštrukcii sú v celom pavilóne umiestnené oddelenia klinickej hematológie a klinickej onkológie aj so špecializovanými ambulanciami.

„Vysunutých“ pracovísk bolo v rámci nemocnice a poliklinik niekoľko:

1. laboratórium v psychiatrickej liečebni + toxikologické laboratórium a endokrinologické laboratórium,
2. laboratórium na infekčnom oddelení,
3. laboratórium na neurologickom oddelení,
4. urgentné laboratórium pri ARO na Reimanovej ul.,
5. laboratórium na poliklinike na Reimanovej ulici, vyšetrenia sa tu vykonávali aj pre chirurgiu a traumatológiu, ktoré boli t. č. v tzv. vojenskej nemocnici,
6. laboratórium na Poliklinike na ul. Červenej armády (Levočská ul) v Prešove,
7. laboratórium v detskej nemocnici na Požiarnickej ul.,
8. laboratórium pre Polikliniky Sabinov a Lipany,
9. laboratórium na Sídlišku III. - Centrum,
10. laboratórium na Sídlišku Sekčov,
11. laboratórium na Sídlišku Šváby.

Pracovníci:

Lekári: MUDr. Július Matisko, MUDr. Alojz Lazorík, MUDr. Július Svätójánsky, MUDr. Katarína Lengová, MUDr. Anna Drábová, MUDr. Hedviga Pivovarníková, MUDr. Ľudmila Prokopčáková.

Odborní pracovníci: Mgr. Edita Šipláková, Mgr. Mária Vasil'ová, Mgr. Želmíra Repková, RNDr. Jana Kinerová, RNDr. Lýdia Makučová, Ing. Anna Cabúková, Ing. Daniela Hudáková, Ing. Lýdia Fejerčáková, Ing. Ján Balla, RNDr. Anatolij Goldenberg.

Laborantky, technik, sanitárky, upratovačky.

Primári OKB v nemocnici v Prešove chronologicky:

MUDr. Matisko Július 1959 – 1975

MUDr. Lazorík Alojz 1975 – 1999

MUDr. Pivovarníková Hedviga 1999 – 2004.

Od r. 2004 primárka OKB FNŠP J.A.Reimana v Prešove, následne primárka klinického laboratória v privatej sfére až do konca r. 2022 - vedúca lekárka privateho klinického laboratória v Prešove, klinická biochemička, odborná garantka. Išlo o samostatné private zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, klinická hematológia, klinická mikrobiológia - s 24-hodinovou nepretržitou prevádzkou;

Vedúce laborantky:

Spišáková Božena

Kancírová Danuše

Virbová Mária

Drbjaková Mária

Nehilová Eva

Vyšetrenia boli v tom čase vykonávané manuálne v sériách, na urgentné vzorky boli malé možnosti, metódy neboli unifikované ani štandardizované. Zavádzať alebo vylepšovať nové postupy bolo úlohou vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov - nelekárov (VŠ), ktorí vyhľadávali a skúšali nové metódy publikované v odborných časopisoch.

Vo februári 1975 obohatil prístrojové zariadenie prvý digitálny prietokový fotometer na oddelení - KIPP - ZON-NEN. Znamenal kvalitatívnu zmenu oproti ručičkovým SPEKOLOM. Merania boli vykonávané a kontrolované VŠ, bolo možné meranie na nastavený faktor. Tým začala au-

tomatizácia na OKB. Začala sa aj doba štandardizácie metód, bolo potrebné vyhľadávať a do praxe zavádzať nové celosvetovo uznávané metódy odporúčané Medzinárodnou federáciou klinickej chémie a laboratórnej medicíny (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC). Rozširovala sa aj paleta vyšetrení.

Začiatkom 70. rokov OKB disponovalo prístrojmi, napr.: Spekol - spektrofotometer, fotometer Pulfrich, plameňový fotometer Zeiss s otvoreným plameňom (acetylén), polarimeter (stanovenie glukózy v moči). Najmodernejším prístrojom bol tzv. „ASTRUP“ (ako sme ho bežne v laboratóriu volali) - analyzátor krvných plynov od dánskej firmy Radiometer.

Prvým predstaviteľom prístrojovej automatizácie v laboratóriu bol systém LKB- fotometer s podávaním vzoriek a s tlačou.

Chronológia rozvoja oddelenia:

4.3.1986 slávnostné otvorenie nového pavilónu OKB pri Internom oddelení,

1986 - prvý automatický analyzátor HITACHI 704, automatizácia v pravom „slova zmysle“,

1988 - pribudlo pracovisko v chirurgickom pavilóne - urgentné laboratórium, zrušili sa laboratória na Reimanevej ul., neskôr aj na neurologickom oddelení,

1996 - pribudol imunochemický analyzátor Elecsys a biochemický analyzátor HITACHI 717.

1999 - pribudol automatický analyzátor HITACHI 917,

2000 - boli zrušené všetky vyššie uvedené vysunuté pracoviská,

2001 - z Psychiatrickej nemocnice sa toxikologické laboratórium presťahovalo do priestorov centrálneho laboratória,

2001 - laboratórium v zrekonštruovanom detskom oddelení na Šafárikovej ul,

2003 - presťahované laboratórium z chirurgického pavilónu, zostala tam iba urgentná diagnostika.

Uvoľnené priestory OKB v chirurgickom pavilóne boli využité pre účely invazívnej kardiológie.

1.7.2003 - pričlenené laboratórium v bývalej Psychiatrickej nemocnici k OKB FNŠP Prešov.

Ako bolo uvedené v úvode, doba, keď boli laboratória striktne rozdelené podľa jednotlivých odborností, je už vo svete väčšinou minulosťou. Trend združovania laboratórií do vyšších celkov sa začal aj v prešovskej FNŠP, keď v roku

2004 bolo vytvorené integrované laboratórium klinickej biochémie a klinickej mikrobiológie.

ZÁVER

Po roku 2004 „pôvodné nemocničné“ laboratórium prešlo mnohými privátnymi zmenami aj názvami – Aliatros, Laboratóriá Aliatros, Futurelab, synlab slovakia s.r.o. Spočiatku privátne laboratórium Aliatros poskytovalo laboratórne služby celej nemocnici v plnom rozsahu, v neskoršom období sa podieľalo iba na poskytovaní služieb niekoľkým oddeleniam nemocnice.

Pre FNŠP J.A.Reimana sú v súčasnosti laboratórne služby zabezpečené viacerými privátnymi poskytovateľmi súčasne. Aké budú nastolené ďalšie trendy poskytovania laboratórných služieb pri súčasnej absencii vlastných laboratórií (biochemického, mikrobiologického a histopatolo-

gického), poskytne až realizácia novej komplexnej nemocnice, ktorá je v procese stavebnej prípravy.

Podakovanie

Ďakujem všetkým, s ktorými som mohla spolupracovať.

LITERATÚRA

1. Peter Biroš, Jozef Soták, Walter Linkesch, Vladimír Goč (eds). 2004. Sedemdesiatka prešovskej nemocnice : 1935-2005. EXPRES PRINT, 2004, Prešov, 1. vyd., 258 s. ISBN 80-968400-9-6 (v skratke 70PO). Kap.Oddelenie klinickej biochémie (autor: Hedviga Pivovarníková), s. 101-103.
2. Linkesch Walter, Németh František, 2003. História Spolku lekárov v Prešove.
3. Fotografie z archívu autorky

PRÍLOHA

Obrázok 1. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana v Prešove v súčasnosti

Obrázok 2. Bývalá dvojpodlažná budova OKB v Prešove 2003 (obr.vľavo), t.č. Obrázok 3. (2024) po rekonštrukcii slúži ako špecializované pracovisko pre aplikáciu chemoterapie, imunomodulačnej, biologickej liečby a ako oddelenie prípravy cytostík (obr.vpravo)

Obrázok 4. Alžbetina nemocnica na Baštovej ulici v Prešove (od. r. 1899)

Obrázok 6. J.A.Rayman - očkovanie vlastnej dcéry

Obrázok 7. Dom v Prešove, v ktorom sa J.A. Rayman 23.apríla 1690 narodil a pôsobil. Jeho meno dnes nesie Reimanova ulica v Prešove (spája Masarykovu a Východnú), Fakultná nemocnica J. A. Reimana a Gymnázium J.A. Raymana

Obrázok 5. Pamätná tabuľa pri príležitosti 250. výročia 1.variolizácie

Obrázok 8. Pamätná Raymanova tabuľa je umiestnená na historickom meštianskom dome č.68, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici a je súčasťou radovej zástavby v centre Prešova už od 16. storočia

Obrázok 9. Masarykova nemocnica v Prešove (od r. 1935)

Obrázok 12. IFCC-WorldLab, 17. medzinárodný kongres klinickej chémie a laboratórnej medicíny, 6.-11.jún 1999, Florencia, Taliansko. Zľava: v podrepe: Ing. M. Farkaš (Trebišov), prof. G.Kováč (Bratislava), za nimi zľava: Ing. P. Blažiček (Bratislava), MUDr. A. Stecová (Bratislava), Ing. J. Neubauer (Roche Bratislava), MUDr. H.Pivovarníková (Prešov), MUDr.A. Kasanická (Bratislava), MUDr. E.Poláková (Bratislava) a MUDr. A.Lazorík (Prešov)

Obrázok 10. Pamätná tabuľa, ktorá pripomína odovzdanie Okresnej verejnej nemocnice T.G.Masaryka do užívania

Obrázok 13. IFCC-WorldLab, 17. medzinárodný kongres klinickej chémie a laboratórnej medicíny, 6.-11.jún 1999, Florencia, Taliansko. Zľava: prim. MUDr. H. Pivovarníková, bývalý prim. MUDr. A.Lazorík

Obrázok 11. Stretnutie užívateľov prístrojov a podpora edukácie vo Veldene am Wörther See v Rakúsku 1997. Zľava: MUDr. C. Šalapa (z Košíc), MUDr. H. Pivovarníková, MUDr. A. Lazorík (oba z Prešova)

Obrázok 14. K odborným stretnutiam patrili aj spoločenské aktivity Benátky – Taliansko, zľava: MUDr. A. Lazorík, (Prešov), MUDr. M. Babják (Humenné), doc. MUDr. J.Klímko (Košice), MUDr. H. Pivovarníková (Prešov)

Obrázok 15. Pohľad do laboratória OKB pri automatickom analyzátore pre rutinnú biochémiu
Sprava: Ing. J. Balla, laborantka E. Jusková (sediaca),
MUDr. H. Pivovarníková (stojaca pri analyzátore),
Mgr. Ž. Repková (pri dverách)

Obrázok 17. Prof. Ivan Pecháň – vzácný človek, vedec, pedagóg a školiteľ našej generácie a MUDr. H. Pivovarníková na „Purkyňovke“ v Prešove 21.2.2001

Obrázok 16. Prof. Ivan Pecháň a účastníci v Prešove v hoteli Dukla - prednáška prof. Pecháňa „Biochemické monitorovanie pacienta po transplantácii srdca“, ktorá odznela na vedecko-pracovnej schôdzi Spolku lekárov v Prešove nazývanej aj „Purkyňovka“ 21.februára 2001.

Obrázok 18. Pri príležitosti osláv jubilea prof. I. Pecháňa v Bratislave v roku 2002
Zľava: MUDr. H. Pivovarníková, prof. I.Pecháň, vrchná laborantka OKB NÚSCH Bratislava L. Gašparovičová, MUDr. K. Daňová

Obrázok 19. Spomienka na jeden z mnohých krajských seminárov klinickej biochémiie v Prešove 6.12.2002
Zľava: Ing.E. Varmusová (OKB Kvetnica), Ing.L. Fejerčáková (OKB Prešov), Ing.A. Cabúková (OKB Prešov), MUDr.C. Šalapa (OKB Košice), MUDr. H.Pivovarníková (OKB Prešov), Ing.V.Heriban (Roche Bratislava)

Obrázok 20. Účastníci krajského seminára klinickej biochémie v Prešove 6.12.2002
 V popredí Ing. J. Balla (OKB Prešov), za ním sprava MUDr. J. Frišnič (Prešov), RNDr. O.Rajecová (Roche Bratislava), MUDr. I. Ochodničan (OKB Stará Ľubovňa)

Obrázok 23. Aktivity medicínskeho odboru „Klinická biochémia“ – Na XIV.Kongrese SSKB 2022 prezidentka EFLM a IFCC - T. Ozben v hoteli Chopok v Nízkyh Tatrách

Obrázok 21. Kurz Dysliproteinémie a aterosklerózy 24.-26.11.2003 v Rajeckých Tepliciach usporadovaný pravidelne MUDr. J. Turayom (Zvolen)
 Zľava: MUDr.M.Ostrožlíková (Bratislava), MUDr.J.Vindiš (Trenčín), MUDr. D. Drozda (Košice-Šaca), MUDr. E. Ďurovcová, MUDr. R.Lenártová (obe z Košíc), MUDr. H.Pivovarníková (Prešov), MUDr. J. Šaligová (Košice)

Obrázok 24. Súčasné aktivity medicínskeho odboru „Klinická biochémia“ – konferencia LABKVALITA 2023 v hoteli Horizont Resort vo Vysokých Tatrách
 Zľava: prof. S. Oravec (hlavný odborník pre klinickú biochémiu), H.Pivovarníková (prezidentka SSKB a krajská odborníčka pre klinickú biochémiu pre VÚC Prešov), prof. M. Plebani (prezident EFLM), D.Magula (vedecký sekretár SSKB a krajský odborník pre klinickú biochémiu pre VÚC Nitra)

Obrázok 22. Kolektív Oddelenia klinickej biochémie v roku 2005 (už po odštátneí) pod vedením MUDr. Hedvivy Pivovarníkovej (v máji r. 2004 ukončené pôsobenie štátneho OKB, nástupcom bolo prívátne laboratórium/-á až po súčasnosť – r.2024 - v nemocnici v Prešove)